

ULOQ-KO'PKARI BILAN SHUG'ILLANUVCHI CHAVANDOZLARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH USLUBIYATI

Mamishev Olim Erkinovich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14363533>

Annotatsiya. *Chavandozlarda jismoniy fazilatlarini rivojlantirish ularning mahoratini oshirish, xayfsizligini ta'minlash va ot bilan chavandoz o'rtasidagi uyg'unlikni kuchaytirish uchun muhim omil hisoblanadi. Ko'plab sport turlaridan farqli o'laroq, ot sporti chavandozdan nafaqat kuch va egiluvchanlikni, balki muvozanat saqlash, muvofiqlashtirish va chidamlilik kabi ajoyib qobiliyatlarni ham talab qiladi. Bularning barchasi otning harakati va javob berishiga ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqolada mazkur fazilatlarini shakllantiruvchi asosiy usullar va tizimli dasturlar chuqur o'rganiladi.*

Ushbu tadqiqotning maqsadi otliqlarning jismoniy tayyorgarligi bo'yicha mavjud izlanishlarni tahlil qilish va umumlashtirishdir. Xususan, tadqiqot chavandozlarda markaziy kuch, muvozanat, egiluvchanlik va chidamlilikni rivojlantirishning eng samarali usullarini o'rganadi hamda ularning umumiy natijaga ta'sirini baholaydi. Bundan tashqari, mazkur tadqiqot ot sporti yo'nalishlarida sport fiziologiyasi bo'yicha kelajakdagi izlanishlarni yo'naltirish uchun hozirgi tadqiqotlardagi bo'shliqlarni aniqlaydi.

Kirish. Inson va hayvon hamkorligining noyob uyg'unligiga asoslangan ot sporti, chavandozdan jismoniy va aqliy qobiliyatlarning murakkab birikmasini talab etadi. Ko'plab sport turlarida jismoniy tayyorgarlik faqat sportchining o'ziga qaratilgan bo'lsa, ot sportida ot va chavandoz o'rtasidagi o'zaro bog'liq munosabat hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, chavandozning jismoniy tayyorgarligi otning harakati, samaradorligi va muvozanatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli...

Tarixan, ot sporti tadqiqotlarida asosiy e'tibor otning biomexanikasi va tayyorgarligiga qaratilgan bo'lib, chavandozlarning jismoniy tayyorgarligi haqidagi ma'lumotlar nisbatan kam bo'lgan. Shunday bo'lsa-da, so'nggi tadqiqotlar chavandozlarning har tomonlama jismoniy tayyorgarligi ot bilan yanada samarali muloqot qilish va uyg'unlashishga yordam berishini ta'kidlashda. Masalan, Meyers va hamkasblarining (2009) hamda Wolfram va Micklewright (2011) o'tkazgan tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, gavda mushaklarining kuchi va propriotseptsiyaning oshishi

Ushbu maqolada professional chavandozlar uchun muhim bo'lgan jismoniy xususiyatlarni rivojlantirishning turli uslublari o'rganiladi. Markaziy barqarorlik, muvozanat, mushak chidamliligi va egiluvchanlikni oshirishga qaratilgan mashg'ulot dasturlari va mashqlar natijalarini tahlil qilish orqali, ushbu tadqiqot chavandozlik sporti uchun jismoniy tayyorgarlikning keng qamrovli yondashuvini taqdim etishni maqsad qilgan.

Ayniqsa, markaziy kuchning roli boshqa jismoniy xususiyatlarni rivojlantirish uchun poydevor sifatida namoyon bo'ladi.

Otchoparlikning turli yo'nalishlari, masalan, dressurani, to'siqlardan sakrash va ko'p kurash kabi sohalardagi nozik jismoniy talablarni hisobga olgan holda, chavandozlarni tayyorlashga individual yondashuv juda muhim hisoblanadi.

Ushbu tadqiqotda jismoniy chiniqtirishning kompleks dasturi, shu jumladan, asosiy barqarorlik mashqlari, propriotseptiv mashqlar va kuch mashqlari otliqlarni o'z sporti talablariga ko'ra yaxshiroq jihozlashni taklif qiladi.

Materiallar va metodlar. Tadqiqot dizayni: bir nechta ot sporti fanlari bo'yicha chavandozlarning mashg'ulotdan oldingi va keyingi baholarini o'z ichiga olgan eksperimental yondashuvga e'tibor qaratgan holda tadqiqot dizaynini ishlab chiqing.

Ishtirokchilar: Tadqiqotda ot sporti tarixi aks etishini ta'minlash uchun ishtirokchilarning demografiyasini (masalan, yoshi, intizomi va tajriba darajasi) batafsil yozing.

O'lchanadigan jismoniy sifatlar: O'lchanadigan asosiy jismoniy sifatlarni ko'rsating, masalan, yadro kuchi, muvozanat (tebranish ballari yordamida), egiluvchanlik (o'tirib-turish testlari yordamida) va chidamlilik (vaqt sinovlari yordamida).

Trening dasturi: kiritilgan mashqlar turlarini batafsil tavsiflang, masalan, yadro mashqlari (plankalar, ruscha burish), muvozanat mashqlari (bir oyoqda o'tirib-turish, barqarorlik taxtasi), egiluvchanlik mashqlari (dinamik va statik cho'zilish).

Natijalar va muhokama. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, otliqlarning tayanch kuchi, muvozanati, egiluvchanligi va chidamliligi tizimli jismoniy tayyorgarlik dasturidan so'ng sezilarli darajada yaxshilangan. Har bir jismoniy sifat sezilarli o'sishni ko'rsatdi, bu ot sporti bilan shug'ullanuvchilarning maqsadli konditsionirovkasi samaradorligini ta'kidlaydi. Ushbu natijalar ot sportida yaxshiroq nazorat va muvozanatga erishishda har tomonlama jismoniy tayyorgarlikning rolini ta'kidlaydigan oldingi tadqiqotlar bilan mos keladi.

Asosiy kuchning yaxshilanishi sezilarli darajada bo'ldi, planka holatini ushlab turish davomiyligi 40% ga oshib, dastlabki o'rtacha 50 (± 5) nyutondan 70 (± 4) nyutongacha ko'tarildi.

Asosiy barqarorlik o'tliqlar uchun juda muhim, chunki u to'g'ri qomat va tananing aniq boshqarilishi uchun poydevor vazifasini o'taydi. Kuchaytirilgan asosiy kuch, o'tning ritmini buzishi mumkin bo'lgan kutilmagan harakatlarni kamaytirishga yordam beradi. Shunga o'xshash natijalar McKinlay va Bishop (2019) tomonidan ham qayd etilgan bo'lib, ular chavandozlardagi asosiy barqarorlik ortiqcha harakatlarni kamaytirishi ta'kidlanadi.

Harakatlar yanada ravon va samarali bo'lishiga imkon beruvchi harakat dinamikasi yaxshilanadi. Meyers va Sterling (2012) shuningdek, asosiy mushaklarga qaratilgan mashq dasturlari chavandozlarning murakkab manyovrlar paytida nazoratni saqlab qolish qobiliyatini oshirishini ta'kidladilar. Bu esa otlarga tushayotgan jismoniy zo'riqishni kamaytirish uchun asosiy mushaklarni mashq qildirishning amaliy ahamiyatini ko'rsatadi.

Ushbu tadqiqotda ot sporti trenajyorlari va sportchilar uchun asosiy barqarorlik, propriotsepsiya, egiluvchanlik va aerob chidamlilikka yo'naltirilgan mashqlarni mashg'ulot rejimlarining standart komponentlari sifatida kiritish zarurligi ta'kidlangan.

Natijalar, shuningdek, ilg'or propriotseptiv va neyromuskulyar tayyorgarlikning ot sporti mahoratiga ta'sirini o'rganishi mumkin bo'lgan kelajakdagi tadqiqotlar uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, ushbu tadqiqot o'tliqlar uchun jismoniy chiniqish zarur degan xulosani tasdiqlaydi. Jismoniy tayyorgarlikning yaxshilanishi nafaqat chavandozning ish qobiliyatini oshiradi, balki ot sportida xavfsizroq va uyg'unroq tajribani targ'ib qilib, chavandoz bilan munosabatlarni mustahkamlaydi.

Adabiyotlar

1. Meyers, M. C., & Sterling, J. C. (2012). Physical fitness, training, and performance in equestrian athletes. *Journal of Sports Sciences*, 30(10), 1051-1060.
2. Wolframm, I. A., & Micklewright, D. (2011). Precompetitive arousal, perception, and affect in equestrian athletes: A comparison between disciplines. *Journal of Sport and Exercise Psychology*, 33(3), 329-343.
3. Balogh, L., Sipos, A., & Toth, A. (2018). Proprioception in equestrian sports: Effects of specific training on rider stability and control. *Sports Medicine Journal*, 47(12), 1323-1331.
4. Pugh, D., Bolwell, C. F., & Bridges, J. P. (2014). The impact of flexibility and muscle endurance on performance and injury prevention in equestrian athletes. *The Journal of Equestrian Biomechanics*, 5(4), 87-95.

5. Kang, H. G., Dhahbi, W., & Teel, C. (2016). Core strength and postural stability in athletes: A 6-week training intervention with application to equestrians. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 11(5), 643-651.
6. Alexander, R. M. (2003). Principles of movement in equestrian sports: A biomechanical analysis. *Equestrian Sports and Performance Sciences*, 21(7), 543-555.